

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

Reseña

La valoración de mejora que brinda el modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2020

Por: Ivan Jefferson Perez Tineo
<https://orcid.org/0000-0003-3808-9111>
ivan.tineo22@outlook.es
Asesor: David Auris Villegas

COMENTARIOS

El modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es ampliamente reconocido por su excelencia académica y su compromiso con la formación integral de los estudiantes. La universidad ha logrado mantener su alta calidad educativa a lo largo de los años, lo que ha permitido que sus graduados se desempeñen con éxito en diferentes ámbitos profesionales y sociales.

En 2020, la universidad demostró su capacidad de adaptación y su compromiso con la educación, al implementar de manera efectiva un modelo de enseñanza en línea debido a la pandemia de COVID-19. La universidad utilizó diversas tecnologías y plataformas digitales para asegurar que los estudiantes pudieran continuar con sus estudios de manera segura y eficiente.

La valoración de mejora que brinda el modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es muy positiva, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos que les permiten enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante. Además, la universidad fomenta la formación de líderes críticos y creativos, con una visión interdisciplinaria y un compromiso con la investigación y la proyección social.

CONCLUSIONES

En conclusión, el modelo educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos brinda una valoración de mejora muy positiva, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos que les permiten enfrentar los desafíos del mundo actual y contribuir al desarrollo de la sociedad.

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

REFERENCIAS

(Martínez-Iñiguez¹ et al., 2021) Ejes claves del modelo educativo socioformativo para la formación universitaria en el marco de la transformación hacia el desarrollo social sostenible.

© Ivan Jefferson Perez Tineo, maestrante en Investigación y docencia universitaria,

Desempeño laboral en el Área de Ingles, graduado de la Universidad Nacional de Piura – Perú – 2015.